

Título del trabajo: Curación de contenidos para la asignatura Infotecnología Básica.

Nombre y apellidos de los autores: Thais Raquel Hernández Campillo¹

Bárbara María Carvajal Hernández²

María de los Ángeles Legaña Ferrá³

Institución a la que pertenecen: ^{1, 2, 3} Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección postal de la institución del autor: Carretera Circunvalación Norte km 5½, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650.

Teléfono y email de contacto: 32214009 thais.hernandez@reduc.edu.cu

raquelita10892@gmail.com

Simposio, conferencia o taller: El empleo de las TIC como soporte de los procesos educativos.

Resumen

El desarrollo de Internet posibilita el acceso a una ingente cantidad de información y contenidos digitales. La situación antes descrita, plantea grandes retos para las universidades y sus docentes, pues es indispensable la incorporación en el aula de contenidos disciplinares actuales que garanticen una educación de calidad. En ese sentido, es aplicable al campo educativo la curación de contenidos como una competencia que posibilita al profesorado la selección y actualización de los contenidos de aprendizaje más relevantes y pertinentes en una materia o disciplina. El presente estudio tiene como propósito mejorar la selección y presentación de los contenidos en la asignatura Infotecnología Básica mediante el empleo de la herramienta de curación de contenidos BlendSpace. La metodología se sustenta en el análisis de contenido y la utilización de plataformas en línea para la gestión de contenidos. Los resultados exponen la factibilidad de la herramienta al facilitar la búsqueda, selección y presentación de contenidos digitales para la preparación de la asignatura. También expresan la percepción de los estudiantes en relación a su utilidad. Se concluye que el uso de plataformas de curación de contenidos en el proceso educativo tributa a la formación de competencias informacionales en docentes y estudiantes. Asimismo, promueve oportunidades de formación permanente a través de la gestión y la tecnología.

Palabras clave: curación de contenido, BlendSpace, Educación Superior